

7th INQUA PATA Days in Crestone, Colorado

Compte-rendu des visites de terrain (24 Mai au 3 Juin 2016)

Stéphane Baize, IRSN, BERSSIN

Les excursions ont été guidées par James McCalpin. Les « Guide Books » correspondant sont disponibles sur « <O:\SCAN\BERSSIN\R6\6 - Rencontres scientifiques\2016 - PATA Days - Crestone-Colorado> » ou sur « <http://paleoseismicity.org/these-were-the-pata-days-2016-in-crestone-co/#more-8036> ».

1.1 Survol des sites visités pendant le « Road Trip » pré-conférence

Sur la carte topographique ci-dessous (Figure 1), fournie dans le « *guide book* », le parcours du « road trip » qui a précédé la conférence « 7th PATA Days » est souligné en ligne pointillée.

La route a successivement traversé les états de l'Utah (« *Wasatch range fault zone* »), de l'Idaho (« *Borah Peak range and earthquake* »), du Montana (« *Hebgen Lake earthquake and landslide* ») puis du Wyoming (« *Yellowstone et Grand Teton range fault* »).

1.1.1 Système de faille de la « Wasatch Range »

Cette zone de failles est particulièrement important, longue et bien marquée dans la morphologie et le paysage, en particulier au bord du « Great Salt Lake » où elle est une menace pour la mégalopole de Salt Lake City (

Figure 2).

Historiquement, elle a conduit Schwartz & Coppersmith (1984), sur la base de données paléosismologiques, à proposer le modèle de « séisme caractéristique » qui décrit un type de fonctionnement relativement simple d'une zone de failles. Selon ce modèle, le cycle sismique est décrit par la répétition régulière de séismes forts de magnitude. La distribution de glissement le long de la faille est, elle aussi, assez constante au cours du temps et caractérisée par des cycles sismiques successifs (Figure 3). Ce modèle est encore utilisé dans les calculs d'aléa, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de méthodes probabilistes. Ce modèle « simple » est largement remis en question par les publications récentes, y compris celles impliquant le premier auteur du papier de 1984 (Schwartz et al., 2014 ; DuRoss et al., 2016).

Cette faille est une structure très longue (~250 km) dont l'activité récente (post-moraines glaciaires) est visible sur certaines portions (Figure 4) ; Cette longue faille est décomposée en plusieurs segments (Figure 5).

L'excursion s'est focalisée sur quelques affleurements remarquables du segment central de Salt Lake City, là où des « *megatrenches* » ont été creusées par le passé. En 1999, J. McCalpin et collègues (NEHRP) ont creusé une telle tranchée (68 m de long et 3-4 m de profondeur), dans le « *Little Cottonwood Canyon* », où l'escarpement atteint 6m de haut. L'histoire paléosismique peut se résumer à une séries de ~10 événements en 20 ka.

Le bâtiment du Capitole de la ville (Figure 6), très massif (120 x 65 m² en plan), comporte un dôme s'élevant à plus de 65 m au-dessus du sol. À la fin des années 1990, une étude d'ingénierie a révélé que le bâtiment ne présentait pas une "performance" parasismique optimale et a conclu que le bâtiment souffrirait (ou même tomberait) si se produisait un séisme caractéristique (M-7) sur la faille de Wasatch. Un renforcement a alors été décidé pour plusieurs composantes de l'édifice (façades, murs, toit, etc). D'autre part, il a été aussi décidé d'installer appuis parasismiques (Figure 6) à la base de la structure; cette installation a conduit à modifier la période propre de 0,6 à 3 secondes. Les ingénieurs considèrent que le Capitole est donc maintenant protégé des séismes forts proches qui pourraient se produire sur la Wasatch fault.

Figure 1 : Carte topographique de l'Ouest américain, avec localisation des parcours du « road trip » qui a précédé la conférence des 7^{ème} PATA Days (Crestone, Colorado).

Figure 2 : aperçu du front montagneux de la « Wasatch Range » depuis la zone aéroportuaire de Salt Lake City. Le front montagneux correspond à la grande zone de faille active dite de Wasatch.

1.1.2 Rupture de Surface lors du séisme de Borah Peak 1983

Vers le nord, au-delà de la Snake River Plain (SRP), trois chaînons montagneux s'étendent dans la direction NW-SE. Parmi eux, le chaînon de Borah Peak est bordé au SW par la Lost River Fault qui a rompu la surface en 1983 lors d'un séisme de magnitude 6,9 (Figure 7). Cette rupture est encore remarquablement conservée (Figure 8). Nous avons visité la partie sud de cette rupture ; des images aériennes par drone ont été acquises lors de cette visite (crédit : Beau Whitney/ University of Western Australia).

Cette rupture, dont les mesures de déplacement cosismiques (« *on- and off-fault* ») ont été synthétisées par Pezzopane and Dawson (1996), sera intégrée dans la base de données SURE en cours de mise en place.

La rupture est en cours de « re-cartographie » par l'équipe de l'USGS de Golden (Colorado) (C. DuRoss, R. Gold, etc), sur la base d'une nouvelle imagerie photogrammétrique. Une présentation des premiers résultats a été faite lors du meeting SSA de Reno en avril 2016 : lien vers le poster présenté par DuRoss et al. : https://www.researchgate.net/publication/303445078_DuRoss_et_al_2016_SSA_Borah_Peak/ et lien vers le site du meeting : <http://www.seismosoc.org/meetings/ssa2016/program/>. Selon J. McCalpin, la Lost River Fault n'a fait l'objet d'aucune étude néotectonique complète. En particulier, son taux de glissement n'est pas connu. Pourtant, des « terrasses tectoniques » sont clairement visibles sur le « *footwall* » de la faille au niveau du site visité. L'étude et la datation de la chronologie de ces terrasses permettraient dans un premier temps de contraindre l'activité. A noter qu'un site nucléaire est situé à environ 25 km du segment SE de la Lost River Fault au sud (Idaho National Laboratory, INL). Ce site a compté depuis 1947 52 réacteurs nucléaires, 3 étaient encore en service en 2010.

Une tranchée d'étude paléosismologique avait été réalisée dès 1969 sur le segment d'Arco (au sud de la rupture de 1983) pour l'évaluation de l'aléa sismique du site INL. Il s'agit vraisemblablement d'une des premières études paléosismologiques des USA. Cette tranchée, toujours ouverte, près de 50 ans après son ouverture a été visitée lors du *field trip*.

Figure 3 : Représentation graphique (glissement cumulé vs distance le long de la faille) du modèle de séismes caractéristiques (d'après Schwartz and Coppersmith, 1984)

Figure 4 : Un aperçu d'un escarpement associé à la Wasatch fault et son(s) dernier(s) événement(s)

Figure 5 : Carte du système de failles actives bordant le Wasatch Mountain Range (d'après DuRoss et al., 2016).

Figure 6 : Le Capitole de Salt Lake City, tout près de la trace de la faille de Wasatch, et les appuis parasismiques installés à la base pour l'isolation « sismique » du bâtiment

Figure 7 : cartographie et distribution de glissement associées à la rupture du séisme de Borah Peak (1983).
Wesnousky (2008)

Figure 8 : Image prise par un drone lors de la visite de la rupture de Borah Peak, clairement visible sur le versant et dans le fond de la vallée (crédit : Beau Whitney).

1.1.3 Rupture de surface et glissement de terrain cosismique de Hebgen Lake 1959

L'autre rupture « historique » visitée pendant l'excursion pré-conférence est celle du séisme d'Hebgen Lake de 1959 ($M=7,3$) (Montana) qui a engendré, outre la rupture de surface (Figure 9), un glissement de terrain massif et meurtrier.

Figure 9 : Cartographie de la rupture associée au séisme de Hebgen Lake (1959). D'après Pezzopane and Dawson (1996). Valeurs en cm : à gauche, hauteur de l'escarpement ; à droite, déplacement vertical (corrigé des effets géométriques des pentes des surfaces déplacées et du pendage de la faille). Flèche bleue : site de Cabin Creek ; flèches rouges : ruptures associées à la déformation distribuée.

L'escarpement de faille est visible à l'extrémité nord du segment d'Hebgen où une tranchée a été creusée par l'USGS en 2000 (Cabin Creek) (cf « Guide Book »). Il s'agit ici d'un escarpement qui mesure 3 m de haut au niveau de la basse terrasse (actuelle mais antérieure au séisme de 1959) (Figure 10) et environ 6 m de haut au niveau de la haute-terrasse (Holocène ?) qui cumule le déplacement de (au moins) 2 événements (Figure 11).

Le séisme a provoqué une rupture complexe, caractérisée par deux segments principaux (Hebgen et Red Canyon) où le déplacement cosismique a dépassé 4 mètres (pour des hauteurs d'escarpement de plus de 5 mètres) (Figure 9) et par des ruptures associées à une déformation distribuée jusqu'à des distances importantes de plus de 10 km au sud et à l'ouest (notamment sur la faille de Madison qui a rejoué) (Figure 9 et Figure 12).

Cette rupture, dont les mesures de déplacement cosismique (on- and off-fault) ont été synthétisées par Pezzopane and Dawson (1996), sera intégrée dans la base de données SURE en cours de mise en place.

Figure 10 : escarpement développé aux dépens de la terrasse actuelle (pré-1959) associé au séisme de 1959 (Cabin Creek)

Figure 11 : escarpement développé aux dépens d'une ancienne terrasse alluviale, cumulant le déplacement de 2 séismes (dont 1959).

Figure 12 : Indices de rupture distribuée apparue pendant le séisme de 1959. A gauche, le site (1) de la Figure 9 est le plus éloigné au sud, où on peut observer un escarpement cumulé (1959 + autres événements) de plus d'un mètre de haut. A droite, le site (2) où un rejet de 60 cm a été mesuré en 1959 et où l'escarpement (cumulé?) correspond au rivage actuel dans le lac d'Hebgen.

A 10 km à l'ouest de la rupture de ce séisme, un glissement de terrain massif a été déclenché par le tremblement de terre, ensevelissant 19 personnes et créant un grand lac de barrage en amont. Selon J. McCalpin, le plan de glissement de 1959 a repris une discontinuité existante associée à des « sackungen¹ » (observés sur des photos aériennes anciennes).

Figure 13 : L'arrachement associé au glissement de terrain est encore clairement visible près de 60 ans après la catastrophe. La photo a été prise au niveau du Mémorial aux victimes, sur les débris de glissement qui ont recouverts le versant opposé jusqu'au 1/3 de la pente, provoquant le barrage de la rivière et la formation d'un lac

1.1.4 Massif du Grand Teton

Le front oriental du Massif du Grand Teton, rectiligne sur près de 70 km et très imposant en amplitude, correspond à une grande faille normale à regard Est. Cette faille n'a pas généré de séismes historiques et instrumentaux importants, son activité et sa potentialité ne sont reconnues que par des études paléosismologiques. Ces études conduisent à proposer un taux de glissement des failles de l'ordre de 1,5 mm/a.

¹ Rupture de surface liée à un glissement (gravitaire) en masse d'un versant de montagne faisant souvent face vers l'amont du versant et guidé par la fracturation du massif rocheux

Figure 14 : Panorama du front du massif de Grand Teton, depuis la plaine alluviale de la Snake River (vue vers l'ouest) au niveau du String Lake. Marqué par des flèches blanches, un escarpement souligne le tracé de la faille normale active (détails Figure 15). Il est développé au sein d'un dépôt de pente (cône de déjection) très massif (tirets), alimenté par le cirque glaciaire (traits plein).

Figure 15 : Aperçu de l'escarpement de faille normale quaternaire bordant le massif du Grand Teton. Cet escarpement est développé aux dépens de dépôts de coulées de blocs. On aperçoit au loin la trace du glissement du Gros Ventre (1925), à près de 25 km au Sud-Est.

Glissement de terrain du Gros Ventre 1925

Le glissement de terrain du Gros Ventre s'est produit plus de 6 heures après un séisme modéré, le 23/06/1925, à une quinzaine de km à l'Est de Moose. Les débris du flanc sud de la vallée ont dévalé la pente structurale, ont barré le cours de la rivière s'écoulant vers l'ouest, et sont remontés sur le versant nord.

Figure 16 : Cliché aérien du glissement du Gros Ventre (drone : crédit Beau Whitney). De la route à l'apex de la zone d'arrachement, la zone du glissement est longue de 2,5 km et la zone d'accumulation large d'environ 1,5 km au plus.

1.2 Survol des sites visités pendant la conférence

Les sites visités pendant la conférence ont concerné les failles septentrionales du « Rio Grande Rift », et plus particulièrement la Sangre de Cristo Fault près de Crestone et la Sawatch Fault plus au nord (Figure 17).

1.2.1 Sangre de Cristo Fault Zone SCFZ

Une excursion sur certains sites notables de la faille de Sangre de Cristo (SCFZ) a eu lieu pendant la conférence. Ce grand système de faille normale, de regard ouest, s'étend sur plus de 150 km.

Nous avons re-visité le site de Villa Grove Fault Zone (VGFZ) (Figure 17) que nous avons déjà étudié en 2012 lors du Training Course organisé par J. McCalpin du Crestone Science Center, incluant l'escarpement de faille développé aux dépens de la surface alluviale Pléistocène supérieur et la tranchée paléosismologique (Figure 18).

Cette excursion a été l'occasion de mini-séminaire de formation sur site (Figure 19) : l'atelier sur l'imagerie LiDAR a été animé par Ramon Arrowsmith, celui sur la méthode ERT (Electrical Resistivity Tomography) par Christoph Grützner, et celui sur l'outil Drone (pour photographie aérienne et photogrammétrie) par Paco Gomez.

Figure 17 : Localisation des principaux sites visités dans le secteur de la Sangre de Cristo Fault (sud) et de la Sawatch Fault (nord). Les flèches bleues soulignent les failles principales visitées.

1.2.2 Sawatch Fault Zone SFZ

Nous avons visité plusieurs sites paléosismiques sur cette zone de faille qui constitue l'extension vers le nord de la Sangre de Cristo Fault. La SFZ, contrairement à la SCFZ, est à regard Est.

Le site le plus marquant est localisé dans l'Eddy Creek ; des tranchées ont été creusées sur cette section de faille lente (0,05-0,1 mm/a).

Figure 18 : Dans la zone visitée, le MNT issu du LiDAR montre l'abondance et la fraîcheur des escarpements de faille qui s'écartent du front montagneux à l'est. VGFZ : Villa Grove Fault Zone.

Figure 19 : l'excursion a été l'occasion de présenter la tectonique active de la Sangre de Cristo fault (en haut à gauche), les résultats paléosismologiques dans la tranchée « permanente » de Villa Grove Fault Zone par J. McCalpin (en haut à droite), les techniques de résistivité électrique (en bas à gauche) et l'outil « drone » en bas à droite.

Figure 20 : escarpement de faille développé sur une surface alluviale récente (Pléistocène supérieure) au niveau de la Sawatch fault (Eddy Creek)

2 REFERENCES

DuRoss et al. (2016). Fault Segmentation: New Concepts from the Wasatch Fault Zone, Utah, USA. *J. Geophys. Research.*

Pezzopane and Dawson (1996). Fault displacement hazard: a summary of issues and information. In: *Seismotectonic Framework and Characterization of Faulting at Yucca Mountain*, Whitney, J. W. (Editor), Department of Energy, Las Vegas, 9-1-9-160.

Schwartz & Coppersmith (1984). Fault Behavior and Characteristic Earthquakes: Examples From the Wasatch and San Andreas Fault Zones. *Journal of Geophysical Research*, Vol. 89, No. B7, pages 5681-5698.

Schwartz et al. (2014). The Earthquake Cycle in the San Francisco Bay Region: A.D. 1600-2012. *Bulletin of the Seismological Society of America*, Vol. 104, No. 3, pp. 1299-1328.

Wesnousky (2008). Displacement and Geometrical Characteristics of Earthquake Surface Ruptures: Issues and Implications for Seismic-Hazard Analysis and the Process of Earthquake Rupture. *Bulletin of the Seismological Society of America*, Vol. 98, No. 4, pp. 1609-1632.